
LE PROBLÈME DE LA CORRECTION DU DISCOURS ORAL DES ÉCOLIERS AU STADE INTERMÉDIAIRE DE L'ÉDUCATION.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7842931>

Dehqonov Islom Teshayevich

*professeur français de l'université d'état de Férghana,
Ouzbékistan*

Annotation.

L'article révèle le processus complexe du discours oral chez les écoliers, la parole orale est un processus psychophysiologiquement complexe. Le discours oral permet une communication directe à travers le langage. Ceci est un discours prononcé. La communication orale utilise les moyens de l'intonation (mélodie, pauses, accent), ce qui est très important pour la compréhension.

Mots clés.

Discours oral, discours dialogique, discours monologue, situation de communication, prise de parole, matériel langagier, vocabulaire.

Le discours oral est le type principal d'activité langagière à l'école, non seulement le but de l'apprentissage, mais aussi un moyen efficace de maîtrise de la langue. Les exigences pour maîtriser le discours oral sont les suivantes. Du point de vue de la parole dialogique, les étudiants doivent être capables de mener une conversation en utilisant des questions, des exclamations, des demandes, des ordres et des réponses (accord, refus, message, demande d'information, expression, etc.) au sein du programme de matériel linguistique 4 -7 -e classes conformément à la nouvelle situation pédagogique sur le sujet, ainsi qu'en relation avec le contenu de ce qu'ils ont entendu, vu ou lu.

Les exigences suivantes sont imposées au niveau de maîtrise du discours monologue : les étudiants doivent, sans préparation préalable, s'exprimer en fonction de la situation pédagogique, faire des rapports oraux sur le sujet, transmettre dans leurs propres mots le contenu du texte qu'ils ont entendu ou lire, exprimant leur attitude à l'égard de ce qui est indiqué dans le matériel du programme des 4-7 e classes. De plus, l'exactitude de la conception du langage, la cohérence et la correspondance du discours avec la situation de communication, la diversité structurelle et le discours monologue - la séquence de présentation sont nécessaires.

Le programme suppose la possession d'un discours préparé et non préparé. Bien sûr, le discours préparé jouera un rôle important dans la scolarité. Mais l'objectif principal est de maîtriser les compétences d'un discours non préparé. La parole non préparée est un tel niveau de compétence linguistique auquel le locuteur est capable d'utiliser le matériel linguistique appris sans préparation à temps et sans envie directe de parler.

Pour maîtriser le discours non préparé, il est nécessaire de développer les compétences suivantes :

- choisir le mot juste en fonction de la finalité communicative de l'énoncé, de la situation de communication, de la réplique de l'interlocuteur, etc. ;
- utiliser le matériel linguistique étudié dans de nouvelles combinaisons, c'est-à-dire combinez-le en fonction de l'intention de la déclaration ;
- transférer des modèles de discours familiers à d'autres situations de communication, en les remplissant d'un autre vocabulaire ;
- remplacer un mot ou une structure oubliée par une expression équivalente ;
- devinez raisonnablement le sens de la déclaration de l'interlocuteur par ses premiers mots.

En développant ces compétences dans le processus d'enseignement de la parole orale, il faut également se souvenir des compétences de la parole et de la prononciation grammaticalement correctes. Dans l'enseignement scolaire, la parole non préparée n'est possible que sur la base du matériel linguistique limité par le programme et sur les sujets qui y sont indiqués. Cela oblige l'enseignant à sélectionner avec soin les sujets et le matériel pour un discours non préparé, sans sortir du cadre du dictionnaire et du minimum grammatical pour cette classe.

Dans une très large mesure, les élèves utilisent le discours préparé. Le dialogue et le monologue peuvent être préparés à la maison ou en classe (dans le processus de travail individuel, en binôme, en groupe). Un discours préparé peut être construit sur un matériau donné et un sujet donné. Dans ce cas, les élèves doivent être capables de transférer des phrases familières dans une autre situation et de les remplir avec un autre vocabulaire familier (c'est-à-dire être capables d'utiliser d'autres unités lexicales). Cela doit être enseigné à travers des exercices spéciaux.

En parlant d'enseignement de la parole orale, il existe deux types d'activités différentes : la parole et l'écoute (listening). Parler et écouter sont liés et existent l'un sans l'autre.

Parler est le processus de transmission d'un message au moyen d'un discours sonore. En train de parler, deux personnes peuvent échanger des informations, chacune émettant un message et en recevant un autre à tour de rôle. Il s'agit d'un dialogue qui se déroule lors d'une conversation entre deux personnes, c'est-à-dire discours dialogique. Le dialogue reflète toutes les fonctions principales de la langue. L'information peut provenir d'une seule personne. L'autre participant ne fait qu'écouter. Dans ce cas, il peut y avoir plusieurs auditeurs et un locuteur. Dans ce cas (lorsqu'une personne parle et que d'autres écoutent), un monologue a lieu. Au cours de la conversation, elle peut interagir avec le dialogue.

La parole dialogique est une activité de parole complexe dans laquelle la parole de l'un des participants dépend du comportement de parole de l'autre. Les caractéristiques psycholinguistiques du discours dialogique incluent la nécessité de répondre rapidement à la remarque de l'interlocuteur, ce qui implique la possession d'un discours non préparé. Ils notent également le caractère situationnel du discours dialogique, puisque les interlocuteurs sont toujours dans certaines conditions et les propos dépendent souvent de la situation.

Le dialogue se caractérise par la brièveté de la déclaration due à la connaissance de la situation dans laquelle la communication a lieu, c'est-à-dire que le dialogue se caractérise par la présence de structures elliptiques, l'utilisation d'exclamations exprimant l'état émotionnel et l'attitude de l'orateur aux informations reçues de l'interlocuteur : - Pas de coup de téléphone pour moi? - Rien.

Le dialogue se caractérise par la présence d'un grand nombre de clichés : Voyons! Allons! Qui sait! Quelle chance! Tenez !.. .

Parfois, dans le processus de dialogue, une réponse détaillée est nécessaire, qui est essentiellement un monologue. La caractéristique la plus importante de la parole dialogique est que le dialogue est basé sur l'interaction des interlocuteurs, l'adaptation du comportement de l'un au comportement de l'autre. L'une des propriétés de la parole dialogique est la présence d'un mécanisme d'anticipation, c'est-à-dire supposition. Vous pouvez prédire la signification de la future réplique de l'interlocuteur. Ainsi, l'interlocuteur peut comprendre en devinant un mot qu'il ne connaît pas dans une langue étrangère, et en plus, prédire le sens de la remarque de l'interlocuteur dès ses premiers mots. Par exemple : en 7ème un élève peut deviner : Mon frère aime les sports. Il marche beaucoup. Voilà pourquoi il est... Le dernier mot peut être « un bon sportif ou fort” en fonction de ce que les élèves savent et de ce qui est pertinent à la situation.

L'expérience de l'école montre qu'il est impossible de maîtriser la parole dialogique uniquement en mémorisant des échantillons de parole et des dialogues tout faits précisément parce qu'elle est situationnelle. D'une part, la situation est une condition pour motiver l'énoncé, c'est-à-dire crée un besoin qui peut être satisfait en répondant à une question, ou en exprimant une opinion, ou en faisant une demande à l'interlocuteur.

Le programme de l'école secondaire prévoit l'enseignement de la parole en langue étrangère non seulement sous la forme d'un dialogue, mais également sous la forme d'un monologue. Le discours monologue se distingue par le fait qu'il consiste en une série d'énoncés, c'est-à-dire est un texte qui est signalé à un ou plusieurs auditeurs. Un trait distinctif du discours monologue est sa cohérence, le développement logique du contenu, l'exhaustivité, nécessaires à l'orateur pour le convaincre de l'exactitude de ses jugements, et du côté de la forme - la direction et l'expansion du discours, si non les auditeurs ne comprendra pas ce qui est dit, puisque la situation réelle de la communication est généralement absente.

Le discours monologue ne dépend presque pas de la réaction des auditeurs. Dans le discours monologue, le locuteur n'accomplit pas deux tâches, comme dans le discours dialogique : comprendre l'interlocuteur et formuler sa propre déclaration. Par conséquent, l'attention se concentre uniquement sur leur discours. Le monologue vient de l'intention intérieure de l'orateur, du contenu qu'il veut transmettre. L'élève doit être capable de faire des messages courts dans les thèmes étudiés : transmettre le contenu du texte qu'il a entendu, parler de lui, de sa famille, de l'école et de ses camarades, décrire sa ville, parler du film qu'il a regardé, transmettre brièvement des informations de journaux et revues. Un tel discours de monologue peut être préparé et non préparé, selon la tâche. Le discours monologue à l'école est principalement préparé à la maison ou en classe. Une exception peut être des déclarations de 2-3 phrases ou une description d'une image ou d'un film, cependant, dans la plupart des cas avec un indice sous forme de questions.

Le discours monologue, ainsi que dialogique, peut être non seulement un objectif, mais aussi un moyen d'apprentissage. La parole monologue contribue à une meilleure compréhension du texte lu ou écouté. Il a un grand impact pédagogique sur les élèves lorsqu'ils parlent en relation avec les passages lus du journal. En plus de parler (discours dialogique et monologue), l'écoute appartient également aux types d'activité orale.

Le terme compréhension orale ne signifie pas seulement écouter, mais comprendre la parole sonore. Auparavant, l'écoute n'était pas distinguée de

l'enseignement de la parole orale, car la parole ne peut être apprise sans la capacité de comprendre la parole à l'oreille. Récemment, l'écoute a été désignée comme une activité indépendante distincte. L'écoute est un type particulier d'activité de parole (perception et compréhension de la parole sonore). C'est une condition indispensable pour parler, donner un feedback, sans laquelle il serait impossible de communiquer. Lors de l'enseignement d'une langue étrangère à l'école, une grande attention doit être accordée au développement de la capacité de comprendre la parole à l'oreille. L'écoute peut être considérée avant tout comme un moyen d'enseigner une langue étrangère.

La perception de la parole dans le processus d'écoute repose principalement sur les sensations auditives. Ces sensations jouent un rôle décisif dans le processus de compréhension de la parole à l'oreille. Le processus de compréhension dépend de la capacité à conserver en mémoire des segments distinctement perçus de la parole. En les percevant, nous reproduisons ce que nous entendons sous forme de discours intérieur. La compréhension de la parole sonore au moment de la perception s'accompagne d'une activité mentale, y compris la reconnaissance des moyens linguistiques et la compréhension du contenu. La compréhension résulte de l'interaction des sensations auditives au moment de la perception. En tant qu'outil d'apprentissage, l'écoute est utilisée lors de l'introduction de nouveaux mots et phrases, suivie de la répétition et de la compilation de phrases, dans le processus de jeux au stade initial de l'apprentissage d'une langue étrangère. Lors du passage à un texte, l'écoute aide à apprendre, à lire à haute voix. En tant que type d'activité de parole, l'écoute est l'objectif de l'enseignement de la parole dialogique et monologue en direct, ainsi que de la parole dans l'enregistrement sonore. Dans ce cas, il est nécessaire de développer la capacité d'extraire des informations du texte sonore. La solution de ce problème peut être facilitée par la reconnaissance des mots perçus à l'oreille avec la prononciation interne de seulement certains d'entre eux, les plus importants pour la compréhension.

En psychologie, ces mots sont appelés mots de référence. La compréhension juste est obtenue principalement en les isolant et en les combinant en phrases. Les difficultés à parler dépendent du fait que la parole est divisée en dialogique et en monologue. D'où les difficultés de la parole dialogique - la nécessité de suivre constamment la pensée de l'interlocuteur, la peur de l'enfant de ne pas comprendre ou de répondre de manière incorrecte. La difficulté du discours monologue est qu'il faut constamment maintenir la logique de l'énoncé, ne pas s'égarer.

RÉFÉRENCES:

1. Dehqonov Islom Teshayevich (2022). Les competences interculturelles, un avantage auprès des recruteurs en étranger. Международная научно-практическая конференция. 3 (3), 137-139.
2. I.T. Dehqonov (2022). FRANSUZ NUTQIY ETIKETIDA PRAGMATIKA VA INTONATSIYA. GOSPODARKA I INNOWACJE. Volume: 24 | 2022, 975-978.
3. I.T. Dehqonov (2022). Nutqiy etiket birliklari (fransuz va o‘zbek tillari misolida). Ijodkor o‘qituvchi. 2(23), 222-226.
4. Dehqonov Islom Teshayevich (2022). Uzbek and french speech etiquette units. Journalnx-a multidisciplinary peer reviewed journal. 12(12), 61-64.
5. I.T. Dehqonov (2023). Fransuz etiket qoidalari. O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 17(3), 154-158.
6. I.T. Dehqonov (2023). Национально-культурный этикет. O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 17(3), 159-165.
7. Dehqonov Islom Teshayevich, Fozilov Raxmatullo Feruz o‘g‘li (2023). FRANSUZ TILI DATSLARIDA O‘YINLARDAN FOYDALANISH. FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCE. In Italy.18, 33-36.
8. Dehqonov Islom Teshayevich, Rahmonova Gulchiroy Yoqubjon qizi (2023). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida chet tillarini o‘qitishda leksik o‘yinlardan foydalanish. TURKEY international scientific online conference. “THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH”.14. 143-147.
9. I.T. Dehqonov, Raymberdiyeva Shahlo Dilshodjon qizi (2023). CHET TILLARINI O‘QITISH JARAYONIDA LEKSIK KO‘NIKMALARINING O‘RNI. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEACH. In Germany. 22. 211-214.
10. Zinatullina A.X., FRANSUZ VA O‘ZBEK TILLARIDA MURAKKAB GAPLARDA ZAMON QO‘LLANILISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI, IQRO JURNALI / 2023, VOL-2 ISSUE-1, E-ISSN : 2181-4341.
11. Zinatullina A. H, The Word Order within the Complex Sentences of French and Uzbek Languages, Universal journal on innovative education, Volume 2 Issue 3, Year 2023, pages 20-21-22.

12.Zinatullina, A, FRANSUZ VA O'ZBEK TILLARIDA MURAKKAB GAPLARDA ZAMON QO'LLANILISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Educational Research in Universal Sciences, (2022), 1(7), pages 229-231.

13.N Merganova, M Jaloldinova. (2023) CHET TILIDA OG 'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. Innovative Development in Educational Activities 2 (5), 225-230.

14.N Merganova, M Jaloldinova. (2023) CHET TILDA OG'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISHGA OID TOPSHIRIQLAR. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences 2 (7), 179-183.

15.Yusufjonova Shakhlo Mukhtorovna. TARJIMADA FRAZEOLOGIK IBORALARNING MILLIY XUSUSIYATI VA ULARNING BADIY ASARLARDAGI TASVIRIY IFODASI. CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES, 2(2), 112-116. (2023)

16.Yusufjonova Shakhlo Mukhtorovna. ФРАЗЕМАЛАРНИНГ ТАРЖИМА УСУЛЛАРИ ВА УЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРНИНГ ИФОДАЛАНИШ ЖИХАТЛАРИ. SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM.2(2), 168-172. ,(2023).

17.Jurayeva, S., & Azimova, S. (2022). FRANSUZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA O'ZLASHGAN SO'ZLARNING IFODALANISHI XUSUSIDA. Академические исследования в современной науке, 1(19), 45-49.

18.Xusanboyeva, J. S. (2021). On the Expression of Words from French Language to Uzbek Language. American journal of social and humanitarian research, 2(9), 119-121.

19.Azimovich, R. Z., & Xusanboyevna, J. S. (2023). NUTQNING AHAMIYATI VA UNING TURLARI. Journal of new century innovations, 25(1), 107-112.

20. Shahlo Akbarova G'aniyevnahahlo Akbarova G'aniyevna, ISSUES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION AND RECEPTION 2023/4/4, Volume 3 Issue 28 Pages 191-195